

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 633 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермаат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinov Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhridin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI INKLYUZIV RIVOJLANISH DARAJASINI BAHOLASH

Asqarova Mavluda Turabovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish kafedrasini
f.n, dotsent

Annotatsiya: Maqolada inklyuziv rivojlanish darajasining mazmun va mohiyati ochib berilgan. Mamlakatning inklyuziv rivojlanish darajasi baholangan. Inklyuziv iqtisodiyot ijtimoiy yo'naltirilgan boshqaruv uchun asos bo'lib xizmat qilishi natijasida, iqtisodiy mustaqillik va ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi o'zaro tenglikni ta'minlaydi. Inklyuziv o'sishning asosiy natijalari keng ma'noda jamiyat rivojlanishining muhim me'zonlari: farovonlik, adolat va inson kapitali imkoniyatlarining kengayishi va uning ishlab chiqarishdagi faol ishtiroki hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Yalpi ichki mahsulot, inklyuziv ush, inklyuziv rivojlanish indeksi, mamlakatning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish darajasi, inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.

Abstract: The content and essence of the level of inclusive development is revealed in the article. The level of inclusive development of the country was evaluated. As a result of the inclusive economy serving as a basis for socially oriented management, it ensures economic independence and mutual equality between social groups. The main results of inclusive growth are important criteria of social development in a broad sense: prosperity, justice and expansion of human capital opportunities and its active participation in production.

Key words: Gross domestic product, inclusive growth, inclusive development index, level of economic and social development of the country, evaluation of the level of inclusive development.

Аннотация: В статье раскрывается содержание и сущность уровня инклюзивного развития. Оценен уровень инклюзивного развития страны. В результате инклюзивная экономика, выступая основой социально ориентированного управления, обеспечивает экономическую независимость и взаимное равенство между социальными группами. Основными результатами инклюзивного роста являются важные критерии общественного развития в широком смысле: процветание, справедливость и расширение возможностей человеческого капитала и его активного участия в производстве.

Ключевые слова: Валовой внутренний продукт, инклюзивный рост, индекс инклюзивного развития, уровень экономического и социального развития страны, оценка уровня инклюзивного развития.

KIRISH

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida inklyuzivo'sishni ta'minlash, inklyuzivo'sish usullarini takomillashtirish, "inklyuziv rivojlanish" borasidagi nomutanosibliklarni kamaytirish, daromadlarning teng taqsimlanishi hamda inklyuziv o'sishni ta'minlashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Inklyuziv o'sishni ta'minlash borasidagi zamonaviy tendensiyalarni aniqlash, kambag'allikni qisqartirish yuzasidan innovatsion yondashuv va nostandart usullarni joriy etish, iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, sarmoyalar, innovatsiyalar, aholi turmush tarzini yuqori darajaga olib chiqish va iqtisodiyotning har bir sohasini qo'llab-quvvatlash orqali raqobatbardoshlik va biznes faoliyatlarini rag'batlantirish, iqtisodiy o'sish davrida iqtisodiy ishtirokchilar uchun teng imkoniyatlarni jamiyatning har bir bo'g'ini tomonidan olinadigan imtiyozlar bilan ta'minlaydigan jarayonlarni aks ettirish, inklyuziv o'sish omillarining iqtisodiyotga to'g'ridan to'g'ri ta'sirini baholash, aholi daromadlaridagi notekis taqsimotni inklyuziv rivojlanishdagi ahamiyatini tadqiq etish, mamlakatda inklyuziv o'sishni ta'minlashda "yashil iqtisodiyot" imkoniyatlaridan foydalanish ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi.

Yangi O'zbekistonda "inson qadrini ulug'lash" tamoyili asosida iqtisodiyotni barqaror sur'atlarda rivojlantirib borish ustuvor vazifa sifatida belgilanib, bu borada YAIMning aholi jon boshiga ulushini oshirish, inson kapitaliga sarmoyalarning samaradorligini ta'minlashga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Mamlakatda "...iqtisodiy islohotlarning pirovard maqsadi kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirish, chuqur tarkibiy islohotlar orqali uzoq muddatli barqaror o'sishning poydevorini yaratish, strategik maqsadlarga hamma uchun

teng imkoniyat yaratadigan yuqori iqtisodiy o'sish hisobiga erishish" muhim vazifa etib belgilangan. Mazkur vazifalarning ijrosini ta'minlashda iqtisodiyotni inklyuziv rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlarini ishlab chiqish, mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish, inklyuziv rivojlanish borasida maqsadli ko'rsatkichlarni ishlab chiqish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Ushbu o'rinda aytish joizki, mamlakat iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanishini ta'minlashda bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida", 2022-yil 8-apreldagi PF-101-son "Tadbirkorlik muhitini yaxshilash va xususiy sektorni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish uchun shart-sharoitlar yaratish borasidagi navbatdagi islohotlar to'g'risida", 2022-yil 9-sentabrdagi PF-220-son "Energiya tejavchi texnologiyalarni joriy qilish va kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida", 2022-yil 6-iyuldagi PF-165-son "2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonlari, 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-son "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida", 2022-yil 6-iyuldagi PQ-307-son "2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini amalga oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida", 2022-yil 18-maydagi PQ-246-son "Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlashda ilmiy salohiyat hamda amaliy faoliyat uyg'unligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 15-oktyabrdagi 606-son "Respublika hududlarida innovatsiya va investitsiya faoliyatini jadallashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida", 2022-yil 21-fevraldagi 83-son "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish muayyan darajada xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy rivojlanishga ta'sir etuvchi omillar tizimini tadqiq qilish jarayoni bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Iqtisodiy o'sishning sifat jihatlarini o'rganishga A.Smit, D.Rikardo, J.Mill, J.Shumpeter kabi iqtisodchilarning asarlarida juda katta e'tibor berilgan. Turli rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sish sifatining turli nazariy va amaliy jihatlarini faol o'rgangan xorijiy tadqiqotchilar orasida M.Abramovich, R.Barro, J.Vang, , M.Daylami, D.Jorgenson, D.Kaufman, J.Kendrik, R.Levin, R.Lores, D.Rodrik kabilarning ilmiy tadqiqotlari ahamiyatlidir.

Inklyuziv o'sish jarayonlarini o'rganish bilan bog'liq masalalar bir qator tadqiqotchi-iqtisodchilarning asarlarida yoritilgan. Ular orasida A.Levinkov, S.Yu.Glazev, O.A.Kasuk, I.A.Kirshin, I.T.Korogodin, T.D.Romashchenko, Ye.G.Russkov, I.M.Tenyakova, M.N.Uzyakova, K.A.Khubiyeva, L.G.Cherednichenko va boshqa olimlarni alohida ajratib ko'rsatish mumkin. O'zbekistonda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, inklyuziv o'sish omillari va uning umumnazariy jihatlari S.V.Chepel, A.V.Vahobov, N.F.Mo'minov, B.B.Berkinov, U.Madramov, B.B.Valiyev, A.S.Usmanov, Sh.Xamdov, K.X.Abduraxmonov, U.V.Gafurov, A.F.Rasulev, A.M.Qodirov, N.M.Maxmudov, Yu.Muxammedov, I.Qayumova va T.Shodiyevlarning ilmiy ishlarida bayon etilgan.

Yuqorida ko'rib o'tilgan iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida iqtisodiyotning inklyuziv o'sishini ta'minlash, bu borada institutsional mexanizmlarni takomillashtirish, inklyuziv o'sishni ta'minlovchi asosiy omillarni tadqiq etishga yetarlicha e'tibor qaratilmagan. O'z navbatida, O'zbekistonda inklyuziv o'sishning dolzarbligi, mazkur masalaning kompleks jihatdan yetarlicha ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tadqiq etilmaganligini mazkur tadqiqot mavzusini tanlash uchun asos bo'lib xizmat qildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Aytish joizki, global miqyosdagi barqaror taraqqiyot maqsadi hamda mamlakat iqtisodiyotni isloh qilishning yuqorida keltirilgan barcha yo'nalishlari iqtisodiy o'sish bilan chambarchas bog'liqdir. Tajribaning ko'rsatishicha, iqtisodiyotni sanoatlashtirishsiz dunyoda yuqori iqtisodiy rivojlanish darajasiga erishgan birorta mamlakat yo'q. Shu ma'noda iqtisodiyotni sanoatlashtirish iqtisodiy farovonlikka erishish, yangi ish o'rinlarini yaratish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashning asosiy omili deb hisoblash mumkin. Qolaversa, u iqtisodiyotning turli tashqi xavf omillariga qarshi turish salohiyatini ham o'zida namoyon etib, rivojlanayotgan mamlakatlar sharoitida ayniqsa muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Prezidentining 2023-yil 11-sentabrda qabul qilingan "O'zbekiston – 2030" strategiyasida iqtisodiy o'sish barqarorligini yanada oshirish orqali aholi farovonligini yuqori bosqichga ko'tarishning maqsad va ustuvor vazifalari belgilangan. Unga ko'ra, 2030-yilga qadar O'zbekistonda iqtisodiyot hajmini ikki barobar oshirish va "daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar" qatoriga kirish maqsadi va uni amalga oshirish vazifalari asoslangan.

Bunga muvofiq, yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard dollarga va aholi jon boshiga daromadlarni to'rt ming dollarga yetkazish; makroiqtisodiy barqarorlik hamda iqtisodiy rivojlanishni zarur darajadagi energetika, suv va infratuzilma resurslari bilan ta'minlash; tashqi savdo siyosatlarini o'zaro muvofiqlashtirish hamda tovar va xizmatlar bozorida raqobat muhitini yaxshilashga qaratilgan tarkibiy islohotlarni davom ettirish orqali 2030-yilga borib yillik inflyatsiyani 5-6 foiz darajasida ta'minlash; iqtisodiyotda transformatsiya va institutsional islohotlarni izchil davom ettirish, mamlakatda qulay investitsion va ishbilarmonlik muhitini ta'minlash hamda muvozanatlashgan pul-kredit siyosatini amalga oshirish kabi ustuvor vazifalar qo'yilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

yildan boshlab, bozor islohotlarini bosqichma-bosqich amalga oshirilgani va pul-kredit siyosati puxta o'ylab olib borilgani makroiqtisodiy barqarorlikni, iqtisodiyotning yuqori sur'atlar bilan o'sishini, inflyatsiyani prognoz ko'rsatkichlari darajasida saqlab qolishni ta'minladi hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, fermerlik harakatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar va qulay sharoitlar yaratilishiga xizmat qildi" hamda mazkur islohotlar natijasida YAIMning real hajmida o'sish kutilganidan ko'ra yuqoriga o'sish tendensiyasi qayd etilganligini aytish joizdir.

Jumladan, 2017-yilda YAIM hajmi mamlakatimizda 317 476,4 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, so'nggi besh yilda, ya'ni 2021-yilda mazkur makroiqtisodiy ko'rsatkich 734 587,7 mlrd. so'mni tashkil etdi. Tahlillar asosida ta'kidlash mumkinki, so'nggi besh yil davomida, ya'ni 2021-yilda YAIMning hajmi 2017-yilga nisbatan 231,3 foizga, boshqacha aytganda 2,3 barobarga oshganligi inklyuziv o'sishni ta'minlashdagi muhim ko'rsatkichlardan biri bo'ldi.

O'zbekiston YAIM o'sishi 2023-yilda 6,0%ni tashkil qildi. O'sish drayveri sifatida investitsiyalar 22,1%ga o'sib, 30 mlrd dollarga yetdi. Bunda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar 56,2%ga o'sib, 14,2 mlrd dollarni tashkil qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, YAIMga nisbatan tashqi savdo balansining manfiy saldosi 15,1%ni va konsolidatsiyalashgan budget defitsiti 5,5%ni tashkil qildi.

1-jadval. 2017–2022-yillarda O'zbekiston Respublikada YAIM dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillarning o'zgarishi.

№	Ko'rsatkichlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	YAIM	317 476,40	426 641,00	532 712,50	605 514,90	624 671,90	757 346,00
2	Sanoat mahsulotlari	148816	235340,7	322535,8	368740,2	456056,1	553265
3	Qishloq xo'jaligi	148199,3	187425,6	216283,1	250250,6	303415,5	345191,7
4	Asosiy kapitalga investitsiyalar	72155,2	124231,3	195927,3	210195,1	239552,6	266240
5	Xizmatlar	118 811,00	150 889,80	193 697,80	219 978,50	284 388,10	366891
6	Aholining umumiy daromadlari	236893,1	300842,7	365735,6	414968,7	519181,4	634797

O'zbekiston iqtisodiyoti 2023-yilda 6 foizga o'sib, yalpi ichki mahsulot hajmi 1 kvadrillion 66,5 trln so'm yoki 90,8 mlrd dollarni tashkil etdi. Aholi jon boshiga YAIM 29,3 mln so'm yoki 2494 dollarga yetdi.

Sanoat tarmog'ining o'sishi 6 foizni tashkil etib, YAIM o'sishiga qo'shgan hissasi 1,5 foiz punktga, qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligining o'sishi 4,1 foizni tashkil etib, YAIM o'sishiga qo'shgan hissasi 1 foiz punktga, xizmat ko'rsatish sohasining o'sishi 6,8 foizni tashkil etib, YAIM o'sishiga qo'shgan hissasi 2,6 foiz punktga baholangan.

Jahon iqtisodiyotining turg'unlikka tortilishi daromadlar va to'plangan boyliklarning aholi o'rtasida notekis taqsimlanishi bilan birga keladi va bu butun dunyoda ijtimoiy keskinlik o'sishining natijasidir. Shu bilan birga, o'sib borayotgan tengsizlik aholining turli guruhlari uchun ta'lim olish imkoniyatini cheklaydi, bu esa har yili past malakali ishchilar bilan to'ldiriladigan mehnat bozoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Jahon iqtisodiy tizimi o'zining rivojlanish salohiyatining katta qismini amalga oshirib, jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida iqtisodiy o'sish uchun yangi imkoniyatlar yaratish uchun iqtisodiy munosabatlar tuzilishini o'zgartirishni talab qiladi. Buning uchun ijtimoiy muammolarni hal qilish va ilmiy -texnik taraqqiyotning yangi bosqichiga erishishga e'tibor qaratish lozim. Ilmiy-texnikaviy ishlanmalarni yaratish uchun keng va sifatli inson kapitalini shakllantirish zarur, va buni aholi turmush darajasida keng ko'lamlil va barqaror taraqqiyotsiz amalga oshirish mumkin emas.

Bu muammoning yechimini topish uchun iqtisodchilar inklyuziv o'sish konsepsiyasini ishlab chiqdilar. Ushbu konsepsiya iqtisodiy o'sishdan olinadigan foydani aholi o'rtasida yanada teng taqsimlashni, shuningdek, yalpi ichki mahsulotni yaratish jarayoniga manfaatdor tomonlarning turli guruhlarini jalb qilishni nazarda tutadi.

Buni amalda amalga oshirish uchun 2018-yilda Davosdagi Jahon iqtisodiy forumida mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanishini baholashning yangi tizimi qabul qilingan, bu davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini o'lchashning muhim vositasi hisoblanadi. Inklyuziv rivojlanish indeksi ijtimoiy tengsizlik darajasini pasaytirish va barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishishga qaratilgan samarali ichki siyosatni shakllantirish uchun yangi mezon bo'lishi mumkin.

Indeks uchta guruhga bo'lingan 12 ko'rsatkich asosida hisoblanadi. Shu bilan birga, hisob-kitoblarga parallel ravishda, oxirgi besh yil uchun har bir ko'rsatkich bo'yicha tahlil o'tkaziladi. Bu milliy iqtisodiyot tizimining rivojlanishining asosiy tendensiyalarini aniqlash imkonini beradi. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyoti uchun inklyuziv rivojlanish indeksi alohida hisoblanadi, bu yesa olingan natijalarning obyektivligini oshiradi.

Har bir guruh to'rt parametrdan iborat:

- O'sish va rivojlanish. Bu guruh davlat iqtisodiyotining miqdoriy bahosini shakllantiradi va yalpi ichki mahsulotni yaratish jarayonida mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini aniqlaydi.

- Inklyuzivlik. Ko'rib chiqilayotgan guruh ko'rsatkichlari milliy boyliklarning mamlakat aholisi o'rtasida taqsimlanishiga sifatli baho beradi.

- Barqaror rivojlanish. Taklif qilinayotgan guruh ekologik va ijtimoiy omillarni, shuningdek, texnologik rivojlanishning hozirgi darajasini hisobga olgan holda, keyingi iqtisodiy o'sish istiqbollarini aks ettiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, inklyuziv rivojlanish indeksi davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash tizimi sifatida iqtisodiy tizimning holati to'g'risida keng ma'lumot beradi. Bu samarali ichki siyosatni shakllantirish uchun yangi tayanch punkti vazifasini bajaradi. Indeksni milliy va global darajadagi iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun foydalanish istiqbollarini aniqlash uchun uni iqtisodiy rivojlanish darajasining umumiy qabul qilingan ko'rsatkichi - YAIM bilan solishtirish kerak. Bizning fikrimizcha, hozirgi vaqtda davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini rejalashtirishda YAIMni asosiy tayanch nuqtasi sifatida ishlatish maqsadga muvofiq emas, chunki uni bunday maqsadda ishlatish bir qator cheklovlarga ega. U zamonaviy iqtisodiy tizimni yetarli miqdorda tavsiflay olmaydi, shuning uchun yaratilgan barcha tovarlar va xizmatlar qiymatini to'g'ri baholash mumkin emas. Ilmiy-texnik taraqqiyot tubdan yangi turdagi tovarlar va xizmatlarning yaratilishiga, shuningdek, ayirboshlashning yangi usullarining rivojlanishiga yordam berdi. Amaldagi statistik usullar bo'yicha bitimni tuzish yoki bunday iqtisodiy harakatlarni miqdoriy baholash qiyin va ko'pincha imkonsizdir.

Bunga davlatning operatsiyalarni tartibga solish va nazorat qilish qiyin bo'lgan kriptovalyuta bozori misol bo'la oladi. Bundan tashqari, nomoddiy aktivlarga investitsiyalarni hisobga olish masalasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Zamonaviy iqtisodiyotda muhim manba bu axborot, ya'ni bilim va ilmiy ishlanmalar bo'lib, YAIM ularni to'liq aks ettira olmaydi. Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasining ko'rsatkichi sifatida YAIM ham ma'lum cheklovlarga ega. U to'plangan boylikni taqsimlash tuzilishini aks ettirmaydi, shuning uchun uni davlat farovonligining o'lchovi sifatida ishlatish yetarli imkoniyatga ega emas.

2-jadval. Inklyuziv o'sish indeksi bo'yicha yetakchi davlatlardagi YAIMning hajmining aholi jon boshiga nisbatan taqsimoti.

Mamlakatlar nomi	Yillar va YAIMning hajmining aholi jon boshiga nisbatan taqsimoti, AQSH dollarida										Reyting
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Avstraliya	68027,8	68156,6	62511,7	56707	49881,8	53934,3	57180,8	54875,3	51680,3	59934,1	7
Avstraliya	48564,9	50731,1	51786,4	44195,8	45307,6	47429,2	51486,6	50114,4	48588,7	53267,9	10
Ozarbayjon	7496,3	7875,8	7891,3	5500,3	3880,7	4147,1	4739,8	4805,8	4229,9	5384,0	9
Daniya	58507,5	61191,2	62549	53254,9	54664	57610,1	61591,9	59775,7	61063,3	67803,0	5
Islandiya	45995,5	49805	54576,7	52951,7	61987,9	72010,1	74469,8	68941,5	59264	68383,8	4
Isroil	32667,6	36499,5	37847,6	35808,4	37330,3	40774,1	42063,5	43951,2	44177,6	51430,1	11
Lyuksemburg	112584,7	120000,1	123678,7	105462	106899,3	110193,2	117254,7	113218,7	116356,2	135682,8	1
Niderlandiya	50070,1	52198,9	52900,5	45193,4	46039,1	48675,2	53044,5	52476,3	52396	58061,0	8
Norvegiya	101524,1	102913,5	97019,2	74355,5	70460,6	75496,8	82267,8	75719,8	67329,7	89202,8	3
Yangi Zelandiya	39973,4	42976,6	44572,9	38630,7	40058,2	42925	43250,4	42865,2	41596,5	48801,7	12
Shvetsiya	58037,8	61126,9	60020,4	51545,5	51965,2	53791,5	54589,1	51939,4	52300,2	60239	6
Shvetsiya	86547,7	88109,5	89684,7	84776,1	83073,3	83352,1	86388,4	85334,5	87100,4	93457,4	2
Jami:	709997,4	741584,7	745039,1	648381,3	651548	690338,7	728327,3	704017,8	686082,8	791647,6	
Yillik uzgarishi	-	104,4	100,5	87	100,5	106	105,5	96,7	97,5	115,4	
Basis yilga (2012 yil) nisbatan uzgarishi	-	104,4	104,9	91,3	91,8	97,2	102,6	99,2	96,6	111,5	

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11-sentabr 2023-yildagi "“O'zbekiston-2030” strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli Farmoni
3. "Beyond GDP - New Measures for a New Economy" (Demos, 2011) URL: https://www.demos.org/sites/default/files/publications/BeyondGDP_0.pdf
4. Inclusive growth: Building up a concept URL: <http://www.ipcundp.org/pub/IPCWorkingPaper104.pdf>
5. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. / Trade (% of GDP) URL:<https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS>
6. World Economic Forum / The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data ighlights URL:http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf
7. WTO trade forecasts: Press conference / 12 April
8. 2018 URL:https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra218_e.htm
9. Avazkhodjaev, Salokhiddin, Nont Dhiensiri, and Eshmurod Rakhimov. "Effects of Crude Oil Price Uncertainty on Fossil Fuel Production, Clean Energy Consumption, and Output Growth: An Empirical Study of the US." International Journal of Energy Economics and Policy 14.6 (2024): 371-383.
10. Аскарова, М. Т., and Э. Н. Рахимов. «Обеспечение Благополучия Населения Посредством Макроэкономической Стабильности и Экономического Развития.» Journal of Intellectual Property and Human Rights 3.4 (2024): 46-52.
11. Raximov, Eshmurod, and Madina Berdivaliyeva. "GREEN ECONOMY IS THE DRIVER OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN." Modern Science and Research 3.6 (2024): 25-31.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

